

**KUNNING QORONG‘U QISMIDA PIYODALAR O‘TISH JOYLARINI
ZAMONAVIY TEXNOLOGIYLAR BILAN JIHOZLASH ORQALI
HARAKAT XAVFSIZLIGINI TA‘MINLASH**

A.A. Muxitdinov

Professor Toshkent davlat transport universiteti

S.R. Abdivaliyev,

Magistrant Toshkent davlat transport universiteti

M.T. Xasanov

Magistrant Toshkent davlat transport universiteti

Annotatsiya: Maqolada zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda kunning qorong‘u qismida piyodalar ishtirokidagi yo‘l transport hodisasini kamaytirish o‘rganiladi va ayim tavsiyalar beriladi.

Kalit so‘zlar: piyoda, chorraha, yo‘l, yo‘l transport hodisasi, svetafor, yoritgichlar.

Bugungi kunda insoniyatning iqtisodiy va ijtimoiy o‘shishi, urbanizatsiya jarayonining jadallashishi hamda bunga parallel ravishda odamlarning avtomobillarga bo‘lgan talabi ortib bormoqda. Avtomobillarning ortishi o‘z navbatida yo‘llardagi yo‘l transport hodisalarining ham ortishiga olib kelmoqda. Yo‘l transport hodisalarining ortib borishi undagi o‘lim holatining osishida ham o‘z aksini topmoqda.

Buni keltirib chiqaruvchi omillar piyoda va haydovchilarning aybi bilan bir qatorda yo‘l infratuzilmalarining yetarli jixozlar bilan jixozlanmaganligi ham buning yana bir sabablaridan biridir. Bu masalani oxirgi besh yilda biror rahbar, birorta tashkilot jiddiy va tahliliy muhokama qilmaganligi, bu soha bo‘yicha qonunlar, ishlar mutlaqo qoniqarsizligi, yo‘l harakati xavfsizligi masalasi izdan chiqib ketishiga olib keldi. Mamlakatimizda 2021-yilda 10 mingdan ziyod yo‘l-transport hodisasi sodir etilib [1], ularda 9 mingdan ortiq inson jarohatlangan. Eng

achinarlisi, 2 ming 500 ga yaqin odam halok bo'lgan [2]. Tahlillarga ko'ra, yo'llardagi falokatlarning 25 foizi yo'l holati yomonligi va infratuzilmasi oqilona tashkil etilmagani oqibatida kelib chiqmoqda. Masalan, Pop bilan To'raqo'rg'on, Jarqo'rg'on va Denov, Samarqand bilan G'uzor o'rtasidagi yo'llar, A-373 yo'lining Yozyovon tumanidan o'tgan qismida har yili o'nlab odamlar halok bo'lmoqda. Afsuski, bunday xavfli ko'chalar har bir viloyat, har bir tuman va shaharda bor. Bu odamlarning e'tiroziga sabab bo'lmoqda. Ushu masalalar yuzasidan Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida 2022 yil 11-fevral kuni yo'llarda inson xavfsizligini ta'minlash chora-tadbirlari yuzasidan videoselektor yig'ilishi o'tkazildi. Transport oqimini boshqarishning eng samarali yo'li – raqamlashtirish. Lekin bu boradagi ishlar yetarli emasligi ko'rsatib o'tildi. Xususan, “raqamli boshqaruv” Toshkent shahridagi jami 602 ta chorrahadan 111 tasida bor, xolos. Boshqa shaharlarda esa bunday tizim umuman yo'q.

Ushbu maqolada yuqoridagilardan kelib chiqqan holda piyodalar o'tish joylarini kunning qorong'u qismida piyodalar xavfsiz xarakatini ta'minlashga mo'ljallangan maxsus jixozlar bilan jixozlash orqali piyoda va avtotransport vositasi o'rtasidagi yo'l transport hodisalarini oldini olish ustuvor vazifa qilib o'rganiladi. Statistik ma'lumotlarda piyodalar va avtomobil o'rtasidagi to'qnashuvda yuz bergan o'lim holatlarining aksariyat qismi asosan tunda sodir bo'lganligi ushbu mavzunung dolzarbligini belgilab beradi. Ushbu muammoga taklif etilayotgan yechimlardan biriga misol tariqasida “smart light pedestrian system” [3] tizimini olishimiz mumkin va maqolada ushbu tizimni qo'llash orqali qanday qilib piyoda va avtomobil ishtirokidagi kunning qorong'u qismida yo'l transport xodisasini kamaytirishi mumkinligi tushuntiriladi. Tizim ishga tushgandan so'ng, yo'l chirog'i va yo'l belgisi haydovchilar tomon yonib-o'chib, ularni oldinda piyodalar piyodalar o'tish joyini kesib o'tishlari haqida ogohlantiradi, piyodalar o'tish joyini akslantiruvchi yo'l belgisi miltillaydi va piyodalar o'tish joyidan o'tishingiz haqida ovozli signal ogohlantiruvchi modul tovushlari bilan piyoda va avtomobil haydovchisini ogohlantiradi. Ushbu tizimni joriy qilishda yo'l infratuzilmasi quyidagi 7 turdagi uskuna bilan jixozlanishi talab etiladi va piyoda yo'lni kesib o'tguniga qadar

infrastruktura yaqinlashib kelayotgan avtomobilni yo'l hamda belgidagi chiroqlar orqali hamda turli sabablarga ko'ra yo'lni kesib o'tishda be'etiborlik qilayotgan piyodani tovush signali orqali ham ogohlantiradi. O'tkazilgan tadqiqotlarda ushbu yo'l infrastrukturasiidagi kichik o'zgarish ayni joylarda qo'llanilgan taqdirda, insonlarning o'limi yoki jiddiy jarohat olishida saqlab qoluvchi omil bo'lishi mumkinligi ta'kidlangan.

Piyoda yo'lni kesib o'tayotganini aniqlovchi detector.

Kesib o'tishni boshlash tugmasi.

Intellectual Piyodalarni aniqlash kamerasi.

Quyosh panellari

Maxusu yoritish uskunalari

Ovoz ogohlantirish moduli

Cloud platforma

Ushbu tizimning o'rnatilishning iqtisodiy baxosi hozirgi kunda taqriban 10 mln so'm atrofida baholanadi [4] va bu turli davlatlar uchun turlicha bo'lishi mumkin.

Yuqoridagi tizim bilan piyodalar o'tish joyini jihozlashdagi cloud platforma orqali tizimning texnik xolati va ushbu joydan o'tayotgan piyodalarning aniq statistikasini bilish ular ustida tahlil olib borish imkonini beradi hamda ushbu tizim o'zining yuqori ekspulatsion samaradorligi orqali qo'shimcha ta'mirlash ishlari juda kam talab qilishi ham uning yana bir yutuqlaridan biridir.

Xulosa qilib aytganda yetarli yoritilmagan piyodalar o'tish joylarida "smart light pedestrian system" tizimini joriy e'tish orqali piyoda hamda avtomobil o'rtasida kunning istalagan qismi uchun foydalanish mumkin bo'lgan tizimni yaratish mumkin. Tizimning o'rtacha harajat talab etishi va odatiy piyodalar o'tish joylariga qaraganda yuqori samaradorlik taqdim etishini hisobga olib ushbu tizim imkoniyatlaridan foydalanish piyodalar xavsiz harakatini tashkil qilishda muhim bo'lgan o'lim hamda piyodalarning turli turdagi tan jarohatlardan oldini olish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. <https://yhxx.uz/uz/gallery/2021-yil-davomida-sodir-etilgan-yol-transport-hodisalari-boyicha-tahlil>
2. Ichki ishlar vazirligi Yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi 2021 yil noyabr oyigacha respublika yo'llarida sodir bo'lgan yo'l-transport hodisalari haqida statistik ma'lumoti.
3. Hayward, J. Near Miss Determination through Use of a Scale of Danger; Number No. 7115 in Near Miss Determination through Use of a Scale of Danger; Pennsylvania Transportation and Traffic Safety Center, The Pennsylvania State University: State College, PA, USA, 1972
4. <https://m.made-in-china.com/product/European-Intelligent-Pedestrian-System-1913780131.html>